

О ХАРАКТЕРИЗАЦИИ КВАЗИЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МИНИМАЛЬНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПОСРЕДСТВОМ ОЦЕНОК В ШКАЛЕ АНИЗОТРОПНЫХ ПРОСТРАНСТВ СОБОЛЕВА

© 2025. *Д. В. Лиманский*

Получено необходимое условие l -квазиэллиптичности системы $\{P_j(x, D)\}_1^N$ минимальных дифференциальных операторов с постоянными l -квазиоднородными главными частями $\{P_j^l(D)\}_1^N$ посредством априорных оценок типа слабой коэрцитивности в шкале анизотропных пространств Соболева $W_{p,0}^l(\Omega)$, $p \in [1, \infty]$.

Ключевые слова: априорная оценка, дифференциальный оператор, слабая коэрцитивность, пространство Соболева, разложение единицы.

§ 1. Введение.

Пусть Ω — область в \mathbb{R}^n , $l := (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$, $p \in [1, \infty]$. Рассмотрим в $L^p(\Omega)$ систему дифференциальных операторов вида

$$P_j(x, D) = \sum_{|\alpha:l| \leq 1} a_{j\alpha}(x) D^\alpha, \quad j \in \{1, \dots, N\}, \quad (1)$$

с коэффициентами $a_{j\alpha}(\cdot) \in L_{\text{loc}}^\infty(\Omega)$. Здесь и в дальнейшем используются обозначения: $x := (x_1, \dots, x_n) \in \Omega$, $\xi := (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$; $D := (D_1, \dots, D_n)$, $D_k := -i(\partial/\partial x^k)$, $k \in \{1, \dots, n\}$; $|\alpha:l| := \alpha_1/l_1 + \dots + \alpha_n/l_n$, $\alpha := (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_+^n$, $D^\alpha := D_1^{\alpha_1} \dots D_n^{\alpha_n}$.

Пусть также

$$P_j^l(x, D) := \sum_{|\alpha:l|=1} a_{j\alpha}(x) D^\alpha \quad \text{и} \quad P_j^l(x, \xi) := \sum_{|\alpha:l|=1} a_{j\alpha}(x) \xi^\alpha$$

— соответственно главная часть и главный символ оператора $P_j(x, D)$, $j \in \{1, \dots, N\}$.

Напомним следующие определения.

Определение 1. [1–3] Система дифференциальных операторов $\{P_j(x, D)\}_1^N$ вида (1) называется *l -квазиэллиптической*, если

$$(P_1^l(x, \xi), \dots, P_N^l(x, \xi)) \neq 0, \quad (x, \xi) \in \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}).$$

В частности, в изотропном случае, т. е. при $l_1 = \dots = l_n = l$, система $\{P_j(x, D)\}_1^N$ называется *эллиптической порядка l* .

Определение 2. [1,3] Систему дифференциальных операторов $\{P_j(x, D)\}_1^N$ вида (1) называют *коэрцитивной* в анизотропном пространстве Соболева $W_{p,0}^l(\Omega)$, если справедлива априорная оценка

$$\|f\|_{W_p^l(\Omega)} := \sum_{|\alpha:l| \leq 1} \|D^\alpha f\|_{L^p(\Omega)} \leq C_1 \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D)f\|_{L^p(\Omega)} + C_2 \|f\|_{L^p(\Omega)}, \quad (2)$$

в которой положительные константы C_1 и C_2 не зависят от $f \in C_0^\infty(\Omega)$.

Исследование проводилось по теме государственного задания № 124012400352-6

Хорошо известно [1, 2, 4], что критерием коэрцитивности системы операторов $\{P_j(x, D)\}_1^N$ вида (1) в анизотропных пространствах Соболева $W_{p,0}^l(\Omega)$ при $p \in (1, \infty)$ и некоторых ограничениях на коэффициенты $a_{j\alpha}(\cdot)$ и область Ω является ее l -квазиэллиптичность. При $p = 1$ и $p = \infty$ оценка (2) для l -квазиэллиптической системы $\{P_j(x, D)\}_1^N$ утрачивает силу, т. е. l -квазиэллиптическая система (1) является коэрцитивной в $W_{1,0}^l(\Omega)$ и $W_{\infty,0}^l(\Omega)$ в исключительных случаях (см. [3, 5, 6]). Тем не менее для нее справедлива более слабая оценка

$$\sum_{|\alpha:l|<1} \|D^\alpha f\|_{L^p(\Omega)} \leq C_1 \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D)f\|_{L^p(\Omega)} + C_2 \|f\|_{L^p(\Omega)}, \quad f \in C_0^\infty(\Omega), \quad (3)$$

при $p \in (1, \infty)$ вытекающая из доказанной в [1] (см. также [2]) оценки (2), а при $p = \infty$ доказанная в [6].

Эти результаты делают естественным следующее введенное в [3] определение.

Определение 3. [3] Систему дифференциальных операторов $\{P_j(x, D)\}_1^N$ вида (1) называют *слабо коэрцитивной* в анизотропном пространстве Соболева $W_{p,0}^l(\Omega)$, если для справедлива априорная оценка (3), в которой положительные константы C_1 и C_2 не зависят от $f \in C_0^\infty(\Omega)$.

В случае изотропного пространства Соболева $W_{p,0}^l(\Omega)$, т. е. при $l_1 = \dots = l_n = l$, неравенство $|\alpha : l| < 1$ в (3) принимает обычный вид: $|\alpha| < l$.

Для случая $N = 1$ и $p = \infty$ де Лю и Миркил [7] показали, что при $n \geq 3$ оператор $P(D) := P_1(D)$ с постоянными коэффициентами эллиптивен в точности тогда, когда он слабо коэрцитивен в $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$.

В «анизотропном» случае в связи с критерием де Лю и Миркила ставится вопрос о возможности охарактеризовать l -квазиэллиптические системы при помощи априорных оценок вида (3) в $W_{p,0}^l(\Omega)$ при всех $p \in [1, \infty]$. В работе автора [8] рассматривался случай одного оператора $P(D_1, D_2)$ с постоянными коэффициентами от двух переменных с l -квазиоднородной главной частью, $l = (l_1, l_2)$, $l_1 > l_2$, для которого был доказан аналог теоремы де Лю и Миркила в случае, когда l_1 не делится на l_2 . Далее, в работах [9, 10] результаты де Лю и Миркила были распространены на случай системы операторов $\{P_j(D)\}_1^N$ с постоянными коэффициентами в анизотропных пространствах Соболева $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$ при некоторых дополнительных ограничениях на компоненты вектора $l = (l_1, \dots, l_n)$ и операторы $P_j(D)$.

Введем следующее определение.

Определение 4. [11] Систему операторов $\{P_j(x, D)\}_1^N$ вида (1) будем называть ε -слабо коэрцитивной в анизотропном пространстве Соболева $W_{p,0}^l(\Omega)$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется константа $C(\varepsilon) > 0$ такая, что справедлива априорная оценка

$$\sum_{|\alpha:l|<1} \|D^\alpha f\|_{L^p(\Omega)} \leq \varepsilon \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D)f\|_{L^p(\Omega)} + C(\varepsilon) \|f\|_{L^p(\Omega)}, \quad f \in C_0^\infty(\Omega). \quad (4)$$

Следующий результат из работы автора [12] дает достаточное условие l -квазиэллиптичности системы операторов $\{P_j(x, D)\}_1^N$ с постоянными главными частями в терминах оценки (4) при каждом фиксированном $p \in [1, \infty]$.

Теорема 1. [12] Пусть $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$, Ω — область в \mathbb{R}^n и $\{P_j(x, D)\}_1^N$ — система операторов вида (1), главные части которых имеют постоянные коэффициенты, т. е. $P_j^l(x, D) = P_j^l(D)$, и $a_{j\alpha}(\cdot) \in L^\infty(\Omega)$ при $|\alpha : l| < 1$, $j \in \{1, \dots, N\}$.

Если система $\{P_j(x, D)\}_1^N$ является ε -слабо коэрцитивной в анизотропном пространстве Соболева $W_{p,0}^l(\Omega)$ при некотором фиксированном $p \in [1, \infty]$, то она l -квазиэллиптическая.

Отметим, что аналог теоремы 1 для «изотропного» случая (при $l_1 = \dots = l_n = l$) был доказан в [3].

Следующая теорема — основной результат работы — представляет собой результат, обратный результату теоремы 1 в случае, когда коэффициенты главных частей $P_j^l(x, D)$ операторов $P_j(x, D)$ постоянны, а младшие коэффициенты непрерывны.

Теорема 2. Пусть $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$, $p \in [1, \infty]$, Ω — область в \mathbb{R}^n и $\{P_j(x, D)\}_1^N$ — l -квазиэллиптическая система операторов вида (1), для которой $a_{j\alpha}(\cdot) \equiv a_{j\alpha} \equiv \text{const}$ при $|\alpha : l| = 1$ и $a_{j\alpha}(\cdot) \in C(\Omega)$ при $|\alpha : l| < 1$, $j \in \{1, \dots, N\}$.

Тогда для любой ограниченной подобласти Ω' области Ω такой, что $\overline{\Omega'} \subset \Omega$, система операторов $\{P_j(x, D)\}_1^N$ является ε -слабо коэрцитивной в анизотропном пространстве Соболева $W_{p,0}^l(\Omega')$ при каждом фиксированном $p \in [1, \infty]$.

М.М. Маламудом в [6] (см. также [1, 3]) при более общих предположениях на коэффициенты операторов теорема 2 была доказана в случае $p \in (1, \infty]$. Там же показано, что в случае операторов с постоянными коэффициентами этот результат остается верным и при $p = 1$. Поэтому теорема 2 содержательна лишь при $p = 1$, и в ее доказательстве во всех оценках достаточно записывать только L^1 -норму.

§ 2. Обозначения. Пусть \mathbb{N} , \mathbb{Z} , и \mathbb{R} — множества соответственно натуральных, целых и вещественных чисел; $\mathbb{Z}_+ := \mathbb{N} \cup \{0\}$, $\mathbb{Z}_+^n := \mathbb{Z}_+ \times \dots \times \mathbb{Z}_+$ (n сомножителей). Далее, $D_k := -i\partial/\partial x_k$, $D := (D_1, \dots, D_n)$; для мультииндекса $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_+^n$ положим $|\alpha| := \sum_{k=1}^n \alpha_k$, $|\alpha : l| := \alpha_1/l_1 + \dots + \alpha_n/l_n$, $D^\alpha := D_1^{\alpha_1} \dots D_n^{\alpha_n}$ и $\xi^\alpha := \xi_1^{\alpha_1} \dots \xi_n^{\alpha_n}$, где $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$ и $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$. Кроме того, пусть $|x| := \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}$ для $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

Далее, для мультииндекса $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ положим $\alpha! := \alpha_1! \dots \alpha_n!$. Для дифференциального оператора $P(x, D) = \sum_{|\alpha:l| \leq 1} a_\alpha(x) D^\alpha$ обозначим через $P(x, \xi) = \sum_{|\alpha:l| \leq 1} a_\alpha(x) \xi^\alpha$ его символ, через $P^l(x, \xi) = \sum_{|\alpha:l|=1} a_\alpha(x) \xi^\alpha$ — его главный l -квазиоднородный символ. Для мультииндекса $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ обозначим через $P^{(\beta)}(x, D)$ оператор с символом $D_\xi^\beta P(x, \xi)$.

В пространстве \mathbb{R}^n через $\overline{\Omega}$ будем обозначать замыкание области Ω в обычной топологии, а через $B(x^0, r)$ — открытый шар радиуса $r > 0$ с центром в точке x^0 , т. е. $B(x^0, r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x^0| < r\}$.

Через $L_{\text{loc}}^\infty(\Omega)$ обозначим пространство функций, локально ограниченных почти всюду в области Ω . Носитель функции $f(\cdot)$, т. е. замыкание множества $\{x : f(x) \neq 0\}$ в обычной топологии, будем обозначать через $\text{supp } f$. Наконец, замыкание множества $C_0^\infty(\Omega)$ финитных бесконечно дифференцируемых в Ω функций в норме $\|f\|_{W_p^l(\Omega)} := \sum_{|\alpha:l| \leq 1} \|D^\alpha f\|_{L^p(\Omega)}$ пространства Соболева $W_p^l(\Omega)$ будет обозначаться через $W_{p,0}^l(\Omega)$.

§ 3. Разложение единицы.

Рассмотрим конечное открытое покрытие $\{G_k\}_1^M$ некоторой области $G \subset \mathbb{R}^n$:

$$G \subset \bigcup_{k=1}^M G_k.$$

Согласно [1, гл. II, §8.2], для «достаточно хороших» множеств G_k (по крайней мере в случае, когда G_k — шары) существует разложение единицы в области G , подчиненное

покрытию $\{G_k\}_1^M$, т. е. система функций $\{\varphi_k(\cdot)\}_1^M \in C_0^\infty(G)$, удовлетворяющая условиям:

- (i) $0 \leq \varphi_k(x) \leq 1$ при $x \in G$ и $k \in \{1, \dots, M\}$;
- (ii) $\text{supp } \varphi_k \subset G_k \cap G$ при $k \in \{1, \dots, M\}$;
- (iii) $\sum_{k=1}^M \varphi_k(x) = 1$ при $x \in G$;
- (iv) $|D^\alpha \varphi_k(x)| \leq C_\alpha < \infty$ при $x \in G$ и $\alpha \in \mathbb{Z}_+^n$.

§ 4. Доказательство основной теоремы 2.

(i) Зафиксируем $x_0 \in \Omega$ и произвольное $\varepsilon' \in (0, 1)$. Запишем операторы (1) следующим образом:

$$\begin{aligned} P_j(x, D) &= P_j(x^0, D) + [P_j(x, D) - P_j(x^0, D)] = \\ &= P_j(x^0, D) + \sum_{|\alpha:l|<1} [a_{j\alpha}(x) - a_{j\alpha}(x^0)] D^\alpha, \quad j \in \{1, \dots, N\}, \end{aligned} \quad (5)$$

так как по условию $a_{j\alpha}(x) \equiv a_{j\alpha}(x^0)$ при $|\alpha : l| = 1, j \in \{1, \dots, N\}$.

Далее, коэффициенты $a_{j\alpha}(\cdot)$ непрерывны в Ω при $|\alpha : l| < 1$. Тогда найдется окрестность $B_0 := B_{r_0}(x^0) \subset \Omega$ такая, что

$$|a_{j\alpha}(x) - a_{j\alpha}(x^0)| \leq \varepsilon' \quad \text{для всех } x \in B_0, \quad j \in \{1, \dots, N\}, \quad |\alpha : l| < 1. \quad (6)$$

Поэтому из (5) и (6) получаем оценку:

$$\|P_j(x, D)f - P_j(x^0, D)f\|_{L^1(B_0)} \leq \varepsilon' \sum_{|\alpha:l|<1} \|D^\alpha f\|_{L^1(B_0)}, \quad f \in C_0^\infty(B_0). \quad (7)$$

С другой стороны, в силу известного результата (см. примечание после теоремы 2), система $\{P_j(x^0, D)\}_1^N$ операторов с постоянными коэффициентами ε -слабо коэрцитивна в $W_{1,0}^l(\Omega)$ и, следовательно, в $W_{1,0}^l(B_0)$. Отсюда

$$\sum_{|\alpha:l|<1} \|D^\alpha f\|_{L^1(B_0)} \leq \varepsilon' \sum_{j=1}^N \|P_j(x^0, D)f\|_{L^1(B_0)} + C(\varepsilon') \|f\|_{L^1(B_0)}, \quad f \in C_0^\infty(B_0) \quad (8)$$

при некотором $C(\varepsilon') > 0$. Так как из неравенства треугольника

$$\varepsilon' \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D)f\|_{L^1(B_0)} \geq \varepsilon' \sum_{j=1}^N \|P_j(x^0, D)f\|_{L^1(B_0)} - \varepsilon' \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D)f - P_j(x^0, D)f\|_{L^1(B_0)},$$

с учетом (7) и (8) отсюда находим, что

$$\varepsilon' \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D)f\|_{L^1(B_0)} + C(\varepsilon') \|f\|_{L^1(B_0)} \geq (1 - \varepsilon'^2) \sum_{|\alpha:l|<1} \|D^\alpha f\|_{L^1(B_0)}, \quad f \in C_0^\infty(B_0).$$

После деления обеих частей последнего неравенства на $1 - \varepsilon'^2 > 0$ и переобозначений

$$\varepsilon := \frac{\varepsilon'}{1 - \varepsilon'^2} > 0 \text{ и } C(\varepsilon) := \frac{C(\varepsilon')}{1 - \varepsilon'^2} > 0 \text{ получим оценку}$$

$$\sum_{|\alpha:l|<1} \|D^\alpha f\|_{L^1(B_0)} \leq \varepsilon \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D)f\|_{L^1(B_0)} + C(\varepsilon) \|f\|_{L^1(B_0)}, \quad f \in C_0^\infty(B_0), \quad (9)$$

означающую ε -слабую коэрцитивность системы $\{P_j(x, D)\}_1^N$ в $W_{1,0}^l(B_0)$.

(ii) Отметим сначала, что рассуждения п. (i) справедливы в окрестности любой (заранее фиксированной) точки в области Ω , т. е. для каждого $x_k \in \Omega$ найдется шар $B_k \subset \Omega$ некоторого радиуса с центром в точке x_k такой, что оценка (9) справедлива в норме $L^1(B_k)$. Таким образом, имеем (несчетное) покрытие области Ω всеми шарами $\{B_k\}$, которое также является открытым покрытием и ее подобласти Ω' . Так как $\overline{\Omega'}$ — компакт, то из этого покрытия можно выделить конечное подпокрытие. Пусть, для определенности,

$$\Omega' \subset \overline{\Omega'} \subset \bigcup_{k=1}^M B_k \subset \Omega.$$

Рассмотрим разложение единицы $\{\varphi_k(\cdot)\}_1^M$ в области Ω' , подчиненное покрытию $\{B_k\}_1^M$ (см. п. 3). Пусть здесь и в дальнейшем $f(\cdot)$ — произвольная функция из $C_0^\infty(\Omega')$. Тогда справедливо разложение

$$f(x) = \sum_{k=1}^M f(x)\varphi_k(x), \quad \text{где} \quad \text{supp}(f\varphi_k) \subset B_k \cap \Omega', \quad k \in \{1, \dots, M\},$$

из которого вытекает, что

$$\sum_{|\alpha:l|<1} \|D^\alpha f\|_{L^1(\Omega')} = \sum_{|\alpha:l|<1} \left\| D^\alpha \sum_{k=1}^M f\varphi_k \right\|_{L^1(\Omega')} \leq \sum_{k=1}^M \sum_{|\alpha:l|<1} \|D^\alpha(f\varphi_k)\|_{L^1(B_k)}. \quad (10)$$

Согласно доказанной в п. (i) ε -слабой коэрцитивности системы $\{P_j(x, D)\}_1^N$ в $W_{1,0}^l(B_k)$ при всех $k \in \{1, \dots, M\}$ (см. оценку (9)), для каждого достаточно малого $\varepsilon' > 0$ и каждого указанного k имеем оценку:

$$\sum_{|\alpha:l|<1} \|D^\alpha(f\varphi_k)\|_{L^1(B_k)} \leq \varepsilon' \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D)(f\varphi_k)\|_{L^1(B_k)} + C(\varepsilon') \|f\varphi_k\|_{L^1(B_k)} \quad (11)$$

с некоторым $C(\varepsilon') > 0$.

Оценим нормы в правой части (11). Так как $|\varphi_k(x)| \leq 1$ при всех $x \in \Omega'$, то

$$\|f\varphi_k\|_{L^1(B_k)} \leq \|f\|_{L^1(B_k)} \leq \|f\|_{L^1(\Omega')}, \quad k \in \{1, \dots, M\}. \quad (12)$$

Далее, применяя известную формулу Лейбница [4] к каждому дифференциальному оператору $P_j(x, D)$, при всех $j \in \{1, \dots, N\}$ и $k \in \{1, \dots, M\}$ получаем:

$$P_j(x, D)(f\varphi_k) = \sum_{\beta} P_j^{(\beta)}(x, D)f \cdot \frac{D^\beta \varphi_k}{\beta!} = P_j(x, D)f \cdot \varphi_k + \sum_{\beta \neq 0} P_j^{(\beta)}(x, D)f \cdot \frac{D^\beta \varphi_k}{\beta!}. \quad (13)$$

Заметим, что при $\beta \neq 0$ оператор $P_j^{(\beta)}(x, D)$ содержит лишь «младшие» дифференциальные мономы вида D^α , $|\alpha : l| < 1$. Коэффициенты $a_{j\alpha}(\cdot)$ операторов $P_j(x, D)$ при $|\alpha : l| < 1$ непрерывны и, следовательно, ограничены в Ω' . Кроме того, производные функций $\varphi_k(\cdot)$ также ограничены (см. п. 3). Отсюда, принимая во внимание (13), для всех $j \in \{1, \dots, N\}$ и $k \in \{1, \dots, M\}$ имеем оценку:

$$\|P_j(x, D)(f\varphi_k)\|_{L^1(B_k)} \leq \|P_j(x, D)f\|_{L^1(\Omega')} + C \sum_{|\alpha:l|<1} \|D^\alpha f\|_{L^1(\Omega')}. \quad (14)$$

Суммируя теперь (10), (11), (12) и (14), получаем:

$$\begin{aligned} \sum_{|\alpha:l|<1} \|D^\alpha f\|_{L^1(\Omega')} &\leq \varepsilon' \sum_{k=1}^M \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D)(f\varphi_k)\|_{L^1(B_k)} + MC(\varepsilon') \|f\|_{L^1(\Omega')} \leq \\ &\leq \varepsilon' M \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D)f\|_{L^1(\Omega')} + \varepsilon' CMN \sum_{|\alpha:l|<1} \|D^\alpha f\|_{L^1(\Omega')} + MC(\varepsilon') \|f\|_{L^1(\Omega')} \end{aligned} \quad (15)$$

для всех $f \in C_0^\infty(\Omega')$. Из (15) вытекает оценка

$$(1 - \varepsilon' CMN) \sum_{|\alpha:l|<1} \|D^\alpha f\|_{L^1(\Omega')} \leq \varepsilon' M \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D)f\|_{L^1(\Omega')} + MC(\varepsilon') \|f\|_{L^1(\Omega')}, \quad f \in C_0^\infty(\Omega'),$$

из которой после деления на $1 - \varepsilon' CMN > 0$ и переобозначений

$$\varepsilon := \frac{\varepsilon' M}{1 - \varepsilon' CMN} > 0 \quad \text{и} \quad C(\varepsilon) := \frac{MC(\varepsilon')}{1 - \varepsilon' CMN} > 0$$

получаем, что система $\{P_j(x, D)\}_1^N$ является ε -слабо коэрцитивной в $W_{1,0}^l(\Omega')$.

Теорема 2 полностью доказана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бесов О. В. Интегральные представления функций и теоремы вложения / О. В. Бесов, В. П. Ильин, С. М. Никольский. – М.: Наука, Физматлит, 1996. – 480 с.
2. Волевич Л. Р. Метод многогранника Ньютона в теории дифференциальных уравнений в частных производных / Л. Р. Волевич, С. Г. Гиндикин. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 312 с.
3. Лиманский Д. В. Эллиптические и слабо коэрцитивные системы операторов в пространствах Соболева / Д. В. Лиманский, М. М. Маламуд // Мат. сборник. – 2008. – Т. 199, № 11. – С. 75-112.
4. Хёрмандер Л. К теории общих дифференциальных операторов в частных производных / Л. Хёрмандер. – М.: ИЛ, 1959. – 132 с.
5. Ornstein D. A non-equality for differential operators in the L_1 norm / D. Ornstein // Arch. Rational Mech. Anal. – 1962. – V. 11, № 1. – P. 40-49.
6. Маламуд М. М. Оценки для систем минимальных и максимальных дифференциальных операторов в $L_p(\Omega)$ / М. М. Маламуд // Труды ММО. – 1995. – Т. 56. – С. 206–261.
7. De Leeuw K. A priori estimates for differential operators in L_∞ norm / K. de Leeuw, H. Mirkil // Illinois J. Math. – 1964. – V. 8, № 1. – P. 112-124.
8. Лиманский Д. В. О минимальных дифференциальных полиномах от двух переменных, слабо коэрцитивных в анизотропных пространствах Соболева / Д. В. Лиманский // Труды Института прикладной математики и механики. – 2016. – Т. 30. – С. 109-119.
9. Лиманский Д. В. Критерий слабой коэрцитивности системы минимальных дифференциальных операторов в анизотропных пространствах Соболева / Д. В. Лиманский // Вестник ДонНУ. Сер. А: Естественные науки. – 2019. – № 2. – С. 68-76.
10. Лиманский Д. В. Априорные оценки для слабо коэрцитивной системы минимальных дифференциальных полиномов в анизотропном пространстве Соболева / Д. В. Лиманский // Труды Института прикладной математики и механики. – 2019. – Т. 33. – С. 61-70.
11. Лиманский Д. В. Об условиях подчиненности для систем минимальных дифференциальных операторов / Д. В. Лиманский, М. М. Маламуд // Современная математика. Фундаментальные направления. – 2024. – Т. 170, № 1. – С. 121-149.
12. Лиманский Д. В. Об априорных оценках для системы минимальных дифференциальных операторов в шкале анизотропных пространств Соболева / Д. В. Лиманский // Вестник ДонНУ. Сер. А: Естественные науки. – 2023. – № 2. – С. 66-71.

Поступила в редакцию 24.08.2025 г.

ON CHARACTERIZATION OF A QUASI-ELLIPTIC SYSTEM OF MINIMAL DIFFERENTIAL OPERATORS VIA ESTIMATES IN THE SCALE OF ANISOTROPIC SOBOLEV SPACES

D. V. Limanskii

We obtain a necessary condition for an l -quasi-ellipticity of a system $\{P_j(x, D)\}_1^N$ of minimal differential operators with constant l -quasi-homogeneous principal parts $\{P_j^l(D)\}_1^N$ via a priori estimates of weak coercivity type in the scale of anisotropic Sobolev spaces $W_{p,0}^l(\Omega)$, $p \in [1, \infty]$.

Keywords: a priori estimate, differential operator, weak coercivity, Sobolev space, partition of unity.

Лиманский Дмитрий Владимирович

кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ
E-mail: d.limanskiy.dongu@mail.ru

Limanskii Dmitrii Vladimirovich

Candidate of Physico-Mathematical Sciences,
Associate Professor, Donetsk State University,
Donetsk, Russia